

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Kojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusuffbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibo dovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'YIY INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	

OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Umarova Xusnora Dilmurod qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,
Menejment yo'nalishi tayanch doktranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Orol bo'yi mintaqasida xizmat ko'rsatish sohasini innovatsion boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari xizmat ko'rsatish sektorining hududiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, mahalliy ish o'rinlarini yaratish va aholi turmush sifatini yaxshilashdagi muhim rolini ko'rsatadi. Maqolada turizm, transport, sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlari tahlil qilinib, raqamli transformatsiya, avtomatlashtirish, resurslarni optimallashtirish hamda iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari orqali xizmatlar sifatini oshirish va xarajatlarni kamaytirishning innovatsion usullari ko'rib chiqiladi. Olingan natijalar innovatsion boshqaruv mexanizmlari mintaqaviy xizmat ko'rsatish tizimi samaradorligini oshirishini va hududiy rivojlanishning barqarorligini ta'minlashini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Orol bo'yi, xizmat ko'rsatish, innovatsion boshqaruv, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar, raqamli transformatsiya, resurslarni optimallashtirish, turizm, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim.

Abstract. This article provides a scientific analysis of improving the organizational and economic mechanisms of innovative management in the service sector of the Aral Sea region. The study demonstrates that the service sector plays a crucial role in ensuring regional economic stability, creating local employment, and improving the quality of life. The article examines services in tourism, transport, healthcare, and education, and analyzes innovative approaches to enhancing service quality and reducing costs through digital transformation, automation, resource optimization, and economic incentive mechanisms. The results indicate that innovative management mechanisms enhance the efficiency of the regional service system and contribute to sustainable regional development.

Key words: Aral Sea region, service sector, innovative management, organizational and economic mechanisms, digital transformation, resource optimization, tourism, transport, healthcare, education.

Аннотация. В статье проводится научный анализ совершенствования организационно-экономических механизмов инновационного управления в сфере услуг в регионе Аральского моря. Результаты исследования показывают, что сектор услуг играет ключевую роль в обеспечении региональной экономической стабильности, создании рабочих мест и повышении качества жизни населения. В работе анализируются услуги в сферах туризма, транспорта, здравоохранения и образования, а также рассматриваются инновационные методы повышения качества обслуживания и снижения затрат на основе цифровой трансформации, автоматизации, оптимизации ресурсов и применения экономических стимулов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что механизмы инновационного управления повышают эффективность региональной системы услуг и способствуют устойчивому развитию региона.

Ключевые слова: регион Аральского моря, сфера услуг, инновационное управление, организационно-экономические механизмы, цифровая трансформация, оптимизация ресурсов, туризм, транспорт, здравоохранение, образование.

KIRISH

So'nggi yillarda xizmat ko'rsatish sohasi mamlakat iqtisodiyotining eng muhim segmentlaridan biriga aylangan bo'lib, uning samarali rivojlanishi hududlararo ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va innovatsion iqtisodiy tizimlarni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, Orol bo'yi mintaqasi kabi ekologik va ijtimoiy muammolarga duch kelgan hududlarda xizmat ko'rsatish sektorini

rivojlantirish nafaqat hudud iqtisodiyotini barqarorlashtirish, balki aholining yashash sifatini yaxshilash uchun ham strategik ahamiyatga ega. Shu bilan birga, global raqobat, texnologik yangiliklar va aholi ehtiyojlarining o'zgaruvchanligi xizmat ko'rsatish tizimida innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etishni zarur etmoqda.

Orol bo'yi mintaqasi iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatdan murakkab hudud sifatida alohida e'tiborga loyiqdir. Qurg'oqchilik va suv resurslarining tanqisligi, tabiiy resurslarning kamayishi, qishloq xo'jaligi hamda sanoat infratuzilmasining zaifligi ushbu hududda xizmat ko'rsatish sektorining samaradorligini oshirishga qaratilgan maxsus yondashuvlarni talab qiladi. Shu sababli, innovatsion boshqaruv konsepsiyalari va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar orqali xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish mintaqaviy rivojlanishning asosiy omillaridan biri sifatida qaralmoqda.

Xizmat ko'rsatish sohasi keng qamrovli bo'lib, turli tarmoqlarni o'z ichiga oladi, jumladan: turizm va mehmonxona xizmatlari, transport va logistika, savdo va chakana xizmatlar, sog'liqni saqlash hamda ta'lim xizmatlari. Ushbu sohalarda innovatsion boshqaruvning joriy etilishi nafaqat xizmatlar sifatini oshirish, balki resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlar bilan interaktiv aloqalarni kuchaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish sektorida iqtisodiy mexanizmlarning takomillashuvi hududiy biznes va ijtimoiy ekotizimlarni shakllantirish, mahalliy tadbirkorlikni rag'batlantirish hamda barqaror daromad manbalarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Global iqtisodiy tendensiyalar shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish sektori innovatsion texnologiyalar, raqamli transformatsiya va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv metodlarini faol qo'llagan hududlarda jadal rivojlanmoqda. Orol bo'yi mintaqasida esa ushbu jarayonlar hali to'liq integratsiyalashmagan bo'lib, mavjud boshqaruv tizimlari asosan an'anaviy yondashuvlarga tayanadi. Shu nuqtai nazardan, ilmiy-amaliy tadqiqotlar xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion boshqaruvni tashkil etish mexanizmlari hamda ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlarni aniqlashga yo'naltirilishi muhim hisoblanadi.

Mintaqaviy xizmat ko'rsatish tizimini innovatsion boshqarishning asosiy maqsadi xizmat ko'rsatish jarayonlarini raqamli va interaktiv vositalar orqali avtomatlashtirish, resurslar oqimini optimallashtirish, mijozlar ehtiyojlarini oldindan prognoz qilish va umumiy iqtisodiy samaradorlikni oshirishdan iborat. Shu bilan birga, innovatsion boshqaruv mexanizmlari mintaqadagi kichik va o'rta biznes sub'ektlarini qo'llab-quvvatlash, mahalliy infratuzilmani mustahkamlash hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, innovatsion boshqaruvning samarali mexanizmlari xizmat ko'rsatish jarayonlarini monitoring qilish va tahlil qilish uchun raqamli platformalar, iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari, mahalliy resurslarni samarali boshqarish usullari, shuningdek, mijozlar ehtiyojlarini prognozlash va moslashtirish mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Ushbu omillarning barchasi Orol bo'yi mintaqasida xizmat ko'rsatish sektorining barqarorligi va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada Orol bo'yi mintaqasida xizmat ko'rsatish sohasini innovatsion boshqarishning tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Maqola mintaqaning hududiy xususiyatlarini inobatga olgan holda xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion boshqaruvning nazariy va amaliy jihatlarini yoritishga, shuningdek, ilg'or xalqaro tajribani mintaqaviy sharoitga moslashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llarini aniqlashga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda xizmat ko'rsatish sohasi hududiy rivojlanish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi strategik ahamiyati bilan global ilmiy tadqiqotlarning markazida turibdi. Xizmat ko'rsatish sektorining samarali boshqaruv nafaqat xizmatlar sifatini oshirish, balki hududiy iqtisodiy o'sish, ish o'rinlari yaratish va innovatsion iqtisodiy tizimlarni rivojlantirishga xizmat qiladi (Porter, 2019; Drucker, 2020). Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion boshqaruvning joriy etilishi iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlash, xarajatlarni kamaytirish va xizmatlar shaffofligini oshirish imkonini beradi (Kotler va Keller, 2016).

Orol bo'yi mintaqasi ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy nuqtai nazardan murakkab hudud hisoblanadi. Ushbu hududda xizmat ko'rsatish tizimining samaradorligi suv resurslarining yetishmovchiligi, qurg'oqchilik, tabiiy resurslarning kamayishi hamda qishloq xo'jaligi infratuzilmasining zaifligi kabi omillar bilan bevosita bog'liq (Micklin, 2007; Glantz, 2012). Shu sababli, hududiy sharoitlarni hisobga olgan holda xizmat ko'rsatish sektorini boshqarishning innovatsion mexanizmlari ilmiy tadqiqotlarda keng muhokama qilinmoqda. Jumladan, Ramaswamy va Ozcan (2018) xizmat ko'rsatish sohasida raqamli transformatsiya, interaktiv platformalar va mijozlar bilan real vaqt rejimida aloqalarni yo'lga qo'yish orqali samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini ta'kidlaydilar.

Hududiy xizmat ko'rsatish sohasini boshqarishning innovatsion mexanizmlari iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yo'naltirilgan. Shu nuqtai nazardan, xizmatlarni raqamli vositalar orqali avtomatlashtirish, resurslar oqimini optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish masalalari ilmiy tadqiqotlarda alohida o'rganilgan (Brynjolfsson va McAfee, 2014). Masalan, turizm va mehmonxona xizmatlarida elektron

bronlash tizimlari hamda mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilish orqali xizmatlar sifatini oshirish, logistika tizimlarida esa avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari orqali resurslarni samarali boshqarish imkoniyatlari yaratiladi (Buhalis va Law, 2008).

Xizmat ko'rsatish sohasida iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha qator xalqaro tadqiqotlar mavjud. Xususan, Chesbrough (2003) innovatsion boshqaruv konsepsiyasini "ochiq innovatsiyalar" tamoyili asosida izohlab, hududiy biznes va ijtimoiy ekotizimlarni shakllantirish, mahalliy resurslarni samarali jalb etish hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llarini taklif etadi. Shu bilan birga, hududiy xizmat ko'rsatish tizimida davlat va xususiy sektor hamkorligi, iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari hamda innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash strategiyalari muhim o'rin tutadi (OECD, 2019).

Orol bo'yi mintaqasiga oid ilmiy tadqiqotlarda xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishida ekologik va ijtimoiy sharoitlarning ta'siri alohida qayd etiladi. Micklin (2007) va Glantz (2012) tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, suv tanqisligi va qurg'oqchilik mintaqadagi iqtisodiy faoliyat samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi. Shu sababli, xizmat ko'rsatish sektorini innovatsion boshqaruv orqali optimallashtirish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ham mustahkamlaydi. Shuningdek, xizmat ko'rsatishning turli tarmoqlarida innovatsion boshqaruvning joriy etilishi resurslarni tejash, xarajatlarni kamaytirish hamda xizmat sifati va mijozlar qoniqishini oshirish imkonini beradi. Kotler va Keller (2016) tomonidan xizmatlar marketingi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda raqamli platformalar va mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilish orqali xizmat jarayonlarini optimallashtirishning samarali usullari ko'rsatib o'tiladi. Shu bilan birga, Brynjolfsson va McAfee (2014) innovatsion boshqaruv mexanizmlarining samaradorligi raqamli transformatsiya bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlaydilar.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish tizimini boshqarishda innovatsion mexanizmlarning samaradorligi quyidagi omillarga bog'liq: xizmat jarayonlarini avtomatlashtirish, resurslarni tejash, mijozlar ehtiyojlarini oldindan prognoz qilish hamda iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish. Shu nuqtai nazardan, Orol bo'yi mintaqasida xizmat ko'rsatish sektorini innovatsion boshqarish orqali rivojlantirish hududiy iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi (Ramaswamy va Ozcan, 2018; Chesbrough, 2003).

Shu bilan birga, Orol bo'yi mintaqasiga oid ilmiy tadqiqotlarda xizmat ko'rsatish sohasini optimallashtirish va innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etish masalalari yetarlicha yoritilgan bo'lsa-da, amaliy tajriba va hududiy kontekstni chuqur hisobga olgan ilmiy tahlillar nisbatan kam uchraydi. Shu sababli, mazkur maqolada Orol bo'yi mintaqasida xizmat ko'rsatish sohasini innovatsion boshqarish mexanizmlari hamda ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan nazariy va amaliy yondashuvlar chuqur tahlil qilinadi. Ilmiy adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish sohasining innovatsion boshqaruvi nafaqat global tendensiyalarga moslashish, balki hududiy iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Shu bilan birga, Orol bo'yi mintaqasida xizmat ko'rsatish tizimini optimallashtirish uchun raqamli va interaktiv boshqaruv usullari, iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari hamda mahalliy resurslarni samarali boshqarish tizimlari innovatsion yondashuvlar sifatida ko'rib chiqiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlar rasmiy statistika materiallari, soha bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro va milliy ilmiy manbalar hamda hududiy xizmat ko'rsatish sub'ektlari faoliyatiga oid ochiq axborotlar asosida olindi. Olingan ma'lumotlar taqqoslama tahlil, tizimli yondashuv, mantiqiy umumlashtirish va statistik tahlil usullari orqali qayta ishlanib, xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Orol bo'yi mintaqasida xizmat ko'rsatish sohasini innovatsion boshqarish samaradorligini oshirish masalasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish sektori mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ish o'rinlarini yaratish, mahalliy resurslardan samarali foydalanish va aholining yashash sifatini yaxshilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bilan birga, mavjud boshqaruv tizimlarining asosan an'anaviy yondashuvlarga tayanishi xizmat ko'rsatish jarayonlari samaradorligini pasaytiradi hamda innovatsion iqtisodiy mexanizmlarning integratsiyalashuvini sekinlashtiradi.

Tadqiqot jarayonida Orol bo'yi mintaqasidagi xizmat ko'rsatish sohasining asosiy tarmoqlari, jumladan, turizm, transport, chakana savdo, sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlari chuqur tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, turizm va mehmonxona xizmatlari hududda ekologik inqirozlar, suv resurslarining kamayishi va infratuzilma cheklolari sababli yetarli darajada rivojlanmagan. Shu bilan birga, transport va logistika tizimlarida avtomatlashtirilgan monitoring va boshqaruv mexanizmlarining kam qo'llanilishi xarajatlarning oshishiga va xizmat sifati pasayishiga olib kelmoqda. Sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlarida esa raqamli boshqaruv

vositalarining integratsiyasi cheklangan bo'lib, mijozlar ehtiyojlarini prognozlash va xizmat sifatini oshirish imkoniyatlarini kamaytirmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Orol bo'yi mintaqasida xizmat ko'rsatish sektorini innovatsion boshqarish mexanizmlarini joriy etish orqali quyidagi muammolarni bartaraf etish mumkin:

- resurslardan samarali foydalanish: raqamli platformalar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari xizmat jarayonlarida inson omilini kamaytirib, resurslarning optimal taqsimlanishini ta'minlaydi;
- xizmat sifatini oshirish: mijozlar ehtiyojlarini oldindan prognozlash va real vaqt rejimida monitoring qilish xizmat sifatini yaxshilaydi hamda shikoyatlar sonini kamaytiradi;
- iqtisodiy samaradorlikni oshirish: xarajatlarni qisqartirish va raqamli boshqaruv vositalari orqali jarayonlarni optimallashtirish natijasida xizmat ko'rsatish sektorining rentabelligi oshadi;
- mahalliy ishbilarmonlikni rivojlantirish: innovatsion boshqaruv mexanizmlari mahalliy kichik va o'rta biznes sub'ektlarini qo'llab-quvvatlaydi, bu esa ish o'rinlari yaratilishiga va hududiy iqtisodiy faollikning oshishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida mintaqaviy xizmat ko'rsatish sektorini boshqarishning innovatsion usullariga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, raqamli transformatsiya, big data tahlili, interaktiv platformalar va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari xizmat jarayonlari samaradorligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynashi aniqlandi. Masalan, turizm sektorida elektron bronlash tizimlari va mijozlar profillari asosida xizmatlarni moslashtirish, transport va logistika tizimlarida esa avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari orqali resurslarni optimal taqsimlash va xarajatlarni kamaytirish imkoniyatlari yaratiladi. Shu bilan birga, sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlarida raqamli boshqaruv vositalarining joriy etilishi mijozlar ehtiyojlarini prognozlash va xizmatlar sifatini oshirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Tadqiqot muhokamasi jarayonida aniqlanishicha, Orol bo'yi mintaqasida xizmat ko'rsatish sektorining barqarorligini oshirishda iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari muhim rol o'ynaydi. Xususan, davlat tomonidan soliq imtiyozlari, investitsiya grantlari va mahalliy biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlari xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion boshqaruvni rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, mahalliy resurslarni samarali boshqarish va mintaqaviy ekotizimni shakllantirish orqali hududiy iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash mumkinligi aniqlanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish sektorini innovatsion boshqarish samaradorligi nafaqat texnologik yondashuvlarga, balki ijtimoiy va institutsional muhitga ham bevosita bog'liq. Shu sababli, mintaqaviy boshqaruv strategiyasida davlat va xususiy sektor hamkorligi, mahalliy jamiyatlar bilan interaktiv aloqalar hamda innovatsion tashabbuslarni rag'batlantirish mexanizmlari muhim o'rin tutadi. Bu esa xizmat ko'rsatish jarayonlarining barqarorligini ta'minlash va mintaqaviy rivojlanishning ijobiy natijalarini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida Orol bo'yi mintaqasida xizmat ko'rsatish sohasining innovatsion boshqaruv mexanizmlarini tatbiq etishning quyidagi asosiy yo'nalishlari aniqlandi:

- raqamli platformalar orqali jarayonlarni avtomatlashtirish: xizmat ko'rsatish jarayonlarida inson omilini kamaytirish va resurslarni optimal taqsimlash imkonini beradi;
- mijozlar ehtiyojlarini prognozlash va moslashtirish: big data tahlili va interaktiv platformalar yordamida xizmatlar shaxsiylashtiriladi;
- iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari: mahalliy biznesni qo'llab-quvvatlash, investitsiya imtiyozlari va grantlar orqali innovatsion tashabbuslar rag'batlantiriladi;
- hududiy ekotizimni shakllantirish: mahalliy resurslarni samarali boshqarish, ijtimoiy hamkorlik va ekologik omillarni hisobga olgan boshqaruv strategiyalari barqaror rivojlanishni ta'minlaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish sohasining innovatsion boshqaruv mexanizmlari xizmat jarayonlari samaradorligining oshishi, resurslarning optimal taqsimlanishi, xarajatlarning kamayishi, mijozlar qoniqishining ortishi va mahalliy ishbilarmonlikning rivojlanishiga olib keladi. Shu bilan birga, hududiy iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashda innovatsion boshqaruvning ahamiyati ilmiy tadqiqotlar bilan tasdiqlanadi (Chesbrough, 2003; Ramaswamy va Ozcan, 2018; Brynjolfsson va McAfee, 2014). Natijada, tadqiqot muhokamasi shuni ko'rsatadiki, Orol bo'yi mintaqasida xizmat ko'rsatish sohasini innovatsion boshqarish orqali rivojlantirish nafaqat hududiy iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning muhim omili sifatida qaraladi. Shu bilan birga, innovatsion boshqaruv mexanizmlari mintaqaviy xizmat ko'rsatish tizimini optimallashtirish, mahalliy ishbilarmonlikni rag'batlantirish va aholining yashash sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Orol bo'yi mintaqasida xizmat ko'rsatish sohasini innovatsion boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish hududiy iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy

farovonlik va ekologik muvozanatni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Innovatsion boshqaruv mexanizmlari xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish, resurslardan samarali foydalanish, mijozlar ehtiyojlarini oldindan prognozlash hamda iqtisodiy rag'batlantirish tizimlarini joriy etish orqali xizmatlar sifatini oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, mintaqadagi turizm, transport, sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlarida raqamli transformatsiya va innovatsion boshqaruv vositalari hali yetarli darajada joriy etilmagan. Shu sababli, hududiy xizmat ko'rsatish tizimini rivojlantirish uchun mahalliy resurslardan samarali foydalanish, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish hamda innovatsion iqtisodiy mexanizmlarni keng joriy etish zarur hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari innovatsion boshqaruv mexanizmlarining mintaqaviy xizmat ko'rsatish sektorining rentabelligini oshirishini, mahalliy ishbilarmonlikni rag'batlantirishini va aholi uchun sifatli xizmatlar yaratilishini ta'minlashini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mazkur tadqiqot Orol bo'yi mintaqasida xizmat ko'rsatish sohasining innovatsion rivojlanishi hududiy iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashning strategik omili ekanligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.
2. Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet — the state of eTourism research. *Tourism Management*, 29(4), 609–623.
3. Chesbrough, H. W. (2003). *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Harvard Business School Press.
4. Drucker, P. F. (2020). *Managing in a Time of Great Change*. Routledge.
5. Glantz, M. H. (2012). *Climate Change and the Global Water Crisis: Regional Vulnerability and Adaptation Strategies*. Springer.
6. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management (15th ed.)*. Pearson.
7. Micklin, P. (2007). The Aral Sea disaster. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 35, 47–72.
8. OECD. (2019). *Regional Development Policies in Support of Services and Innovation*. OECD Publishing.
9. Porter, M. E. (2019). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
10. Ramaswamy, V., & Ozcan, K. (2018). *The Co-Creation Paradigm*. Stanford University Press.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
